

**INGLIZ TILI O'QITUVCHILARIGA KERAK BO'LADIGAN ENG MUHIM PEDAGOGIK-
PSIXOLOGIK MAHORATLAR**

Uzoqova Marjona Sherali qizi

E-mail: uzoqovamarjona14@gmail.com

O'zDJTU Ingliz tili 3-fakulteti talabasi

Ilmiy rahbar: Abdusamadov Zafar Nurmatovich

O'zDJTU Ingliz tili 3-fakulteti dekani

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8112186>

Annotatsiya: Ushbu maqolada til o'rgatuvchi o'qituvchilar bo'lmish - ingliz tili o'qituvchilariga kerak bo'ladigan, hozirda eng ko'p qo'llaniladigan va samarali pedagogik-psixologik mahoratlar haqida gap boradi. O'zi aslida pedagogika nima? U qanday vaziyatlarda va holatlarda kerak bo'ladi? –kabi savollarga quyida bir qancha javoblar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Pedagogika, psixologiya, bola psixikasi, ingliz tili mutaxassisi, pedagogik jarayonlar, tahlil qilish, rejalashtirish.

Bizning mamlakatimiz, ya'ni O'zbekiston demokratik davlat bo'lib rivojlana boshlagan sari, o'z oldiga juda muhim vazifalarni qo'ya boshladi. Bu muhim vazifalardan biri bu – o'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalash va ta'lim berish edi. Ta'lim berish haqida gap borar ekan "Pedagogik jarayonlar" haqida gapirib o'tish zarur. "Pedagogik jarayonlar" aslida qanday jarayon? Pedagogika o'zi nima? degan savollarga quyidagicha javob berish o'rinlidir. Pedagogika aslida yunoncha so'z bo'lib "bola yetaklovchi" degan ma'noni anglatadi. Qadimda yunonlar bola tarbiyasiga juda jiddiy qarashgan va ularga jang qilish sirlari, oziq-ovqat topib yeyish sirlari haqida ta'lim berib borishgan. Aynan mana shu vazifa bilan shug'ullanuvchilarni yunonlar "Pedagoglar" deb atashgan. Hozirda bu atama butun dunyoga yoyilib, keng ma'no kasb etib kelmoqda. Bu so'zni hozirda barchaga ta'lim-tarbiya berib kelayotganlar uchun qo'llashadi. Inson bolasi bu dunyoga kelar ekan, doimo nimadir o'rganishga, nimadir izlab topishga va albatta hayot yo'llarida ushbu o'rganilgan narsalarni qo'llashga harakat qiladi. Buning uchun ularga eng birinchi o'rinda kerak bo'ladigan narsa bu – pedagogik-psixologik mahoratga ega bo'lgan o'qituvchidir. To'g'ri, sizda

shunday savol paydo bo'lishi mumkin: - Yosh bolaga o'qituvchi kerak, lekin u o'qituvchining pedagogik-psixologik mahoratga ega ekanligini qanday bilishi mumkin? Albatta, bu o'rinli savollardan biri. Birinchi o'rinda bu masala bilan uning ota-onasi yoxud unga mas'ul shaxs shug'ullanishi kerak. Ikkinchi tomonlama esa bu kabi mahoratni vaqt o'tgan sari, u tarbiyalayotgan va ta'lim berayotgan o'quvchilarda kuzatish ham mumkin. Ha albatta, hozirda zamon shuni talab qilmoqda. Har bir bolasini sifatli ta'lim tarbiya olishini istayotgan ota-ona yoki o'zining ishonchli qo'llarda ta'lim olishini istayotgan yoshlar pedagogik-psixologik mahoratga ega, ya'ni qanday? – Sifatli ta'lim beradigan, o'zi tayyorlayotgan kadrni nafaqat ta'lim jihatdan balki uning psixologik holatini ham to'g'ri tushuna oladigan pedagogni izlab topishi va u bilan ishlashini xohlaydi.

Yana shuni ham aytib o'tish kerakki, bizning mamlakatimizda, aynan ta'lim sohasida boshqa tarmoqlarga qaraganda, ko'proq xorijiy tillarni o'qitish va o'rganishga katta e'tibor qaratilgan. Xorijiy til bo'lganda ham aynan ingliz tilini o'qitish va o'rganish jarayonlari kengroq yoyilgan. Negaki, mamlakatimiz rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shilish uchun tinimsiz harakat qilayotgan bir paytda, butun dunyo va uning yangiliklari bilan bizni bog'lab turgan yagona narsa bu ingliz tili deb aytishimiz mumkin. Chunki, bugungi kunda ingliz tili 500 milliondan ko'proq kishining asosiy muloqot tili bo'lib, yana 1 milliard 300 millionga yaqin inson uchun ikkinchi til hisoblanadi. Yuqorida ta'kidlangan raqamlar bu shunchaki sonlar emas, bu dunyo bilan hamnafas bo'lish uchun ingliz tilini bilish kerak degan ma'noni ifodalaydi. Bizning hukumatimiz bu haqida chuqur mulohazaga ega va allaqachon bu borada kerakli va foydali ishlarni amalga oshirishmoqda. Hattoki qadim tarixda yashab o'tgan bobokalonlarimiz ham chet tili va uni o'rganish haqida shunday deyishgan: "Til bilgan – el biladi". Hozirgi kunda bunga yaqqol misollar talaygina. Ingliz tilini bizning jamiyat va mamlakatimiz uchun muhim ekanligini bod-bod ta'kidladik. Yana bunga qo'shimcha qilib, bu tilni samarali o'rganish uchun bizga nimalar kerakligini aytib o'tmoqchiman. Har bir bilimni egallash uchun bizga birinchi o'rinda pedagogik-psixologik mahoratga ega, o'z ishining ustasi bo'lgan, har tomonlama mahoratli o'qituvchi ya'ni pedagog kerak. Quyida o'qituvchi pedagoglarning mahoratlari haqida to'xtalib o'tamiz.

O'qituvchilarga hos mahoratlarni umumiy qilib ikki guruhga ajratib olishimiz mumkin:

1. *Pedagogning o'zida shakllangan mahorat*

2. Pedagogning o'zlashtirishi kerak bo'lgan mahorat.

Bular o'rtasidagi tafovut haqida gapiradigan bo'lsak, o'qituvchilar hali to'liq o'qituvchi bo'lib shakllanmasliklaridan oldin ularda yaxshi tushuntirib bera olish, pedagogik metodlarni to'g'ri qo'llay olish kabi xususiyatlar mujassam bo'lishi mumkin. Yoki aksincha, o'qituvchi bo'lish uchun tayyorlanayotgan kadrda o'qituvchilar psixikasini to'g'ri tushuna olish, ularni yosh tafovutlariga qarab daslarni qanday tarzda tashkil etishni bilish kabi qobiliyatlari bo'lishi mumkin. Bu sanab o'tilgan qobiliyatlar faqat bir tomonlama bo'lganlari uchun pedagogda faqat shularninggina o'zi yetarli emas. Ular o'zlarida mujassam qobiliyatlarni rivojlantirgan holda, yangi qobiliyatlarni o'zlashtirishlari kerak. Pedagoglarning faqat o'qituvchi bo'libgina qolishlari buyuk natijalar bermaydi. Ular har tomonlama mukammal bo'lishga harakat qilishlari lozim. Keling unda buni bir misol asosida ko'rib chiqamiz. Masalan, ingliz tili o'qituvchisi, ingliz tilidan yetarlicha bilim va ko'nikmaga ega, ammo unda psixologik ko'nikmalar yetarli emas. U o'qituvchilarga ingliz tilida dars berdi, va keyingi dars uchun tayyorlab kelishlari kerak bo'lgan vazifalarni topshirdi. To'g'ri vazifalar bolalar uchun foydali va samarali, lekin ular biroz son jihatdan ko'proq va bolalar yoshiga qaraganda biroz murakkabroq. Bu holat bola psixologiyasiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Bolada bu fanga nisbatan zerikib qolish, uni miyasida murakkab mashg'ulot sifatida qoldirish kabi hodisalar kuzatilishi mumkin. Ingliz tili pedagog-o'qituvchilarini va o'qitish jarayonlarini ikkiga bo'lib o'qiyamiz va tahlil qilib chiqamiz.

Jarayon.1. *Ota-ona bolasini 4-5 yoshligidanoq ingliz tilini o'rganishini xohladi va unga ma'qul ustozga olib borishdi. Bola biroz qaysarroq, ammo o'ta zehni. Unga vazifalarni qay tartibda bajartirish kerak?*

Vaziyat.1.

Ba'zi o'qituvchilar vazifa bajarmaydigan va ularga etiborsiz qaraydigan o'quvchilarga dakki berish orqali ularni jazolamoqchi bo'lishadi. Lekin bu ularning unumli ta'lim olishlari uchun yaxshi holat deya olmaymiz. Negaki, aynan mana shu vazifani bajarmaganligi uchun shu jazoni olganligi ularning ong ostiga quyilib qoladi va bu kabi vazifalarga nafrat ko'zi bilan qarab qolishi mumkin. O'qituvchi nafaqat pedagogik mahoratga to'laqonli ega bo'lishi, balki psixologiya fanidan ham yetarlicha ma'lumotga ega bo'lishi kerak. Masalan fanda "Bola psixikasi" degan tushuncha bor. Ya'ni bu degani Bola istak-xohishlaridan kelib chiqib ular uchun vazifalar tayyorlashi va ularga tortiq etishi demakdir. Agar e'tibor qaratgan bo'lsangiz 4 yoki 5 yosh atrofidagi bolar televizor qarshisida soatlab o'tirishsada, yoki 15 yoki 17 yoshdagi bolalar telefonlaridan soatlab ko'z uzmasliklariga qaramasdan ular zerikishmaydi va vaqt o'tganini sezmay qolishadi. Nega bunday? – Negaki bu ular uchun qiziqarli va sevimli mashg'ulotlardir. O'qituvchi-pedagog o'zining psixologik ta'limotidan foydalangan holda o'quvchilarga ularning yoshlaridan kelib chiqib vazifa tayinlashi va ularga taqdim etishi kerak. Ya'ni pedagog o'quvchilarga qiziq bo'lgan mashg'ulotlarga ta'limni bog'lay olishi lozim.

Vaziyat.2.

Ba'zan bolalar va ularning psixologiyasi bir-biridan anchagina farq qilishi mumkin. Ularning ba'zilari tanti, ba'zilari esa qiziqqon, injiq, yig'loqi, xushchaqchaq va shu kabi xususiyatlarga ega bo'lishadi. Bu tabiiy hol, albatta. O'qituvchi, ya'ni bolalarga ingliz tilini o'rgatadigan mutahassis bu xususiyatni ifodalovchi so'zlarni ingliz tilida aytishi, bolalarga o'rgatishi va ushbu yo'l orqali bolalarni yomon xususiyatlaridan uzoqlashtirishlari mumkin. Bu ham pedagogning psixologik ko'nikmalarini ko'rsata olishining bir usulidir.

O'qituvchi-pedagog faoliyatini quyida 3 boshqichga bo'lib olamiz va ko'rib chiqamiz.

1. Dars oldidan tayyorgarlik
2. Dars jarayoni
3. Tahlil qilish

Dars oldidan tayyorgarlik. Biz bilamizki, bizning mamlakatimiz ta'lim tizimida har qanday dars jarayonlari o'qituvchi boshchiligida o'tadi. Ya'ni jarayonni boshqarish o'qituvchi qo'lida bo'ladi. Shunday ekan bu holatlarda ulardan kuchli pedagogik-psixologik tayyorgarlik talab qilinadi. Ya'ni o'qituvchi har qancha bilimli bo'lishiga qaramasdan ularning har biri dars oldi tarayyorgarlik jarayonlarini o'tashi kerak. Bu qanday amalga oshiriladi? – Demak dars vaqtida o'quvchilarga o'rgatilishi kerak bo'lgan materiallarni ko'rib va o'rganib chiqish, bu orqali bilimni

boyitish demakdir. Darsda nazarda tutilgan, ammo foydalanish uchun keltirilgan materialda mavjud bo'lmagan ko'nikmalarni mustaqil izlanib topish, tushunish va uni dars jarayonida o'quvchilarga oson tilda tushuntira olish kabi jarayonlarga tayyorlanishdir. Bunda pedagogga kerak bo'ladigan eng asosiy qo'llanmalardan biri bu – umumiy reja tuzib olishdir. Bunda dars uchun belgilangan vaqt ham to'g'ri taqsimlanadi, har bir rejalashtirilgan mashg'ulotlar qolib ketmaydi va bundan unumli va samarali bilim olish jarayoni kelib chiqadi. Bularning barchasi dars oldi tayyorgarlik jarayonlarida kechisi kerak.

Dars jarayoni. Har bir mutaxassis o'qituvchi dars oldi tayyorgarlikni o'tab bo'lganidan keyin, albatta, dars jarayonlari bilan yuzma-yuz bo'ladi. Bunda faqatgina dars oldi jarayonlari yordam beradi degan fikrdan biroz uzoqlashish kerak. Chunki har qanday holat bo'lishi mumkin. Bir so'z bilan aytganda pedagogda jarayonni qo'lga olib bilish va boshqara olish qobiliyatlari rivojlangan bo'lishi kerak. Buni boshqacha qilib aytganda mutahassis o'qituvchi har qanday vaziyatdan aqlli holatda chiqib keta olishi darkor. Dars oldi tayyorgarlik jarayonida tuzib chiqilgan rejani vaziyatga moslashtirib amalga oshirish kerak. Bu holatda o'qituvchidan talab qilinadi: bilimli bo'lish, bilimlarini o'quvchilarga to'g'ri yetkaza olish, vaziyatni boshqara olish va psixologik ko'nikmalarga ega bo'lish.

Tahlil qilish. Tahlil qilish jarayoniga kelganda, barcha o'qituvchi tomonidan bajarilgan vazifalar, qo'llanilgan usullar, dars vaqtida o'zini tuta bilish, dars jarayonini boshqara olish va umumiy qilib aytganda pedagog qo'llagan barcha mahorat va usullarni tahlil qilish vaqtidir. Tahlil qilish qanday amalga oshiriladi? Tahlil qilish davomida o'qituvchi qo'llagan va qo'llay olmagan mahoratlarini analiz qiladi. Bu kabi barcha holatlarda o'qituvchi o'z-o'zini tanqid qila olishi kerak. Ham yaxshi tomonlarga, ham kamchilik tomonlarga. Tahlil qilish jarayonini boshqa so'z bilan o'z-o'zini rivojlantirish davri desak ham bo'ladi. Chunki, tahlil qilish orqali ko'pgina kamchiliklar o'rganiladi. Kamchiliklar ustida ishlash orqali esa qobiliyat rivojlantiriladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, har qanday pedagog xoh u ingliz tili o'qituvchisi bo'lsin, xoh boshqa fan o'rgatuvchisi har qanday holatda ham ularning barchasida pedagogik-psixologik

mahorat yuqori darajada bo'lishi talab qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Kasbiy pedagogik mahoratni tarkib toptirish va shakllantirish yo'llari". Ilmiy maqola. 2022
2. "Pedagogik mahorat" A.Xoliqov. 2011
3. "Pedagogik mahorat va uning komponentlari". X.N.Sayfiddinovna. 2022
4. "O'qituvchilarning kasbiy mahorat va kompetentligini rivojlantirish". S.T.Turg'unov, B.X.Daniyorov. 2012
5. "Zamonaviy pedagog imidjining psixologik ahamiyati". R.Shohruh. 2023.
6. Kun.uz sinfxonasi: "Nima uchun ingliz tilini butun dunyo tan olgan?". 09.02.2018.